

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PARÁ

Maynara de Souza Siqueira¹;

¹ UFRA, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ maynararss@gmail.com;

Eixo temático: (1) SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial.

Resumo

Neste trabalho foi produzido o Mapa Participativo da Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, comunidade composta por ribeirinhos, e que está localizada dentro da Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém (APA Belém), situada entre os municípios de Belém e Ananindeua. Os ribeirinhos habitam a região da microbacia hidrográfica do Aurá, e segundo [1] vivem neste local desde a década 40. Segundo [2] as formas de sobrevivência estão ligadas a atividades extrativistas do cultivo do açaí (*Euterpe oleracea*) e do cacau (*Theobroma cacao*), também praticam a pesca de peixes e camarões, e alguns moradores têm pequenas criações para subsistência de galinhas e porcos. A comunidade apresenta problemas relacionados a de saúde, educação, saneamento básico, distribuição de energia, e não tem um documento oficial de regularização fundiária que registre a delimitação do território. Diante desse contexto, o objetivo desta pesquisa foi elaborar o mapa participativo e seus produtos, visando contribuir para o reconhecimento territorial e socioambiental da comunidade. O produto cartográfico, mapa, tem o poder de atribuir valores identitários, quando criados pelo sujeito social capaz de transferir seus elementos e padrão cultural demonstrado pelo empenho em fazê-lo, bem como seus anseios e reivindicações frente aos riscos de implantações de grandes projetos e obras sobressalente que afetam direta ou indiretamente a vida em coletivo das comunidades tradicionais [3]. Segundo [4], o mapeamento auxilia as comunidades a proteger o seu território e recursos naturais, fortalecer a organização política das comunidades e a criar planos econômicos e de manejo dos recursos naturais e documentação histórica para preservar a identidade cultural. A metodologia aplicada nesta pesquisa foi desenvolvida por [5] e adaptada por [6]. Segundo [6], um mapeamento com investigação-ação-participação-sistematização consiste em: investigar experiências e conhecimentos da comunidade, a ação é o conhecimento de uma realidade e como atuar sobre ela, a participação corresponde como processo permanente de construção social em torno dos conhecimentos, experiências e propostas de transformações para o desenvolvimento e a sistematização é compreendida como a recompilação e organização das informações elencadas. A elaboração do mapa participativo da Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes ocorreu de forma colaborativa, a partir do levantamento teórico foi verificada a situação atual da comunidade, obteve-se antes da primeira visita técnica a autorização de pesquisa do órgão gestor, IDEFLOR-Bio, responsável pela APA Belém. A partir disso, seguiram-se as seguintes etapas: I - Escolha da imagem mais atual do ano de 2019 no software Google Earth Pro versão 7.3.2.5776 (64-bit); II - Impressão da imagem de satélite em formato A0 e com auxílio dos membros da comunidade foi feita a colagem das figuras e aplicação de questionário sociodemográfico; III - Coleta dos pontos através do aparelho GNSS Garmin GPSMAP 63sc, com precisão compatível com levantamento expedido ou participativo, dos rios, igarapés, locais de pesca, moradias, escola, restaurante, porto e plantações de açaí e cacau; IV - Processamento dos dados vetoriais e confecção dos mapas no software ARCGIS versão 10.5; V - Impressão do mapa participativo em A0 e apresentação do mapa a comunidade e oficina de elementos cartográficos. Os resultados foram: os mapas participativo e de localização,

dados vetoriais e os dados do questionário sociodemográfico. Conclui-se que estes dados são importantes para que a comunidade solicite aos órgãos públicos responsáveis atendimento para suprir as deficiências da infraestrutura básica e a implementação de políticas públicas. Os mapas servirão de documento técnico para comprovar que a comunidade está dentro de uma unidade de conservação estadual e que utilizam os recursos naturais de forma sustentável, posteriormente é necessário que se faça a regularização fundiária de todas as casas da comunidade para evitar problemas de vulnerabilidade territorial e insegurança jurídica.

Palavras-Chave: Cartografia Social; Mapeamento Participativo; Comunidade Ribeirinha; Sistema de Informação Geográfica; Território.

Resultado principal

Figura 1. Mapa participativo da Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, ano 2019.

Fonte: Elaboração da autora.

Figura 2. Entrega do Mapa participativo da Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, ano 2019.
Fonte: Elaboração da autora.

Referências

- [1] LISBOA, P. L. B. Aurá: comunidades e florestas. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2009.
- [2] SILVA, D. N.; CORRÊA, F. V. A. Degradação ambiental das águas fluviais da Comunidade Ribeirinha Nossa Senhora dos Navegantes (PA). 2017. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2017.
- [3] ALMEIDA, A. W. B. Nova cartografia social: territorialidades específicas e politização da consciência das fronteiras. Manaus: UEA Edições, 2013.
- [4] CHAPIN, M.; LAMB, Z.; THRELKELD, B. Mapping Indigenous Lands. **Annual Review of Anthropology**, v. 34, p. 619-638, 2005.
- [5] CUBIDES, A. H. Y. P. La Cartografía Social como instrumento metodológico em los procesos de construcción de territorio a parti de la participación ciudadana em la planeación territorial y la construcción del espacio público. (Tesis de maestría). Universidad Pontificia Javeriana, 2009.
- [6] LANDIM NETO, F. O.; OLIVEIRA, P. R.; MORAIS, R. A. M. A cartografia social como instrumento de espacialização dos conflitos territoriais no campo: o caso da região da Chapada do Apodi/RN. *Revista Ambiente e Educação*, v. 21, n. 2, p. 60–72, 2016.

